

EVALUAREA PSIHOLAGICĂ A DIMENSIUNILOR PSIHOMOȚIONALE ALE PACIENȚILOR ÎN STARE CRITICĂ, INTERNAȚI ÎN SECȚIA CLINICĂ DE TERAPIE INTENSIVĂ

Psychological assessment of psychoemotional dimensions of critically ill patients admitted to the intensive care unit

Mariana SUCIAGHI

Psiholog clinician principal, doctorand

Școala Doctorală Științe Sociale și ale Educației, USM

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-6752-2526>

Email: mari_suciaghi@yahoo.com

Summary. The present work aims to study the psychological manifestations of acute stress occurring in patients hospitalized in the Intensive Care Unit, both from a cognitive, emotional and behavioral point of view, developing a diagnostic and psychological support tool used and tested in the assessment of the dynamics of acute stress disorder, anxiety and depression in patients admitted to intensive care units.

Despite the acquisitions in the field of quality of medical services in the Intensive Care Unit the anxiety of patients admitted to this unit, the critical state of patients, fear of medical treatments and specific procedures (which can develop into a pervasive disorder, which adversely affects many areas of individual functioning) involves a procession of cognitive-emotional and behavioural symptoms of varying intensity and frequency, often with an insidious evolution, which affects the patient's compliance with treatment, and therefore the patient's health.

Keywords: acute stress, anxiety, depression, traumatic event, emotions, cognitive schemas, psychological techniques.

Introducere. Pacienții spitalizați în unitățile de terapie intensivă pot prezenta o serie de **simptome cognitiv-emoționale și comportamentale** de intensitate și frecvență variabile, în funcție de severitatea bolii, durata internării factorilor individuali și mediului de terapie intensivă în sine¹.

Simptomele cognitive pot include tulburări ale atenției, concentrării și memoriei, precum și dificultăți în gândirea abstractă și procesarea informațiilor. Aceste simptome pot fi atribuite factorilor precum sedarea, delirul sau hipoxemia².

¹ Jackson JC, Pandharipande PP, Girard TD, Brummel NE, Thompson JL, Hughes CG, Pun BT, Vasilevskis EE, Morandi A, Shintani AK, Hopkins RO, Bernard GR, Dittus RS, Ely EW; Bringing to light the Risk Factors And Incidence of Neuropsychological dysfunction in ICU survivors (BRAIN-ICU) study investigators. Depression, post-traumatic stress disorder, and functional disability in survivors of critical illness in the BRAIN-ICU study: a longitudinal cohort study. *Lancet Respir Med.* 2014 May;2(5):369-79. doi: 10.1016/S2213-2600(14)70051-7. Epub 2014 Apr 7. PMID: 24815803; PMCID: PMC4107313; https://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAIQw7AJahcKEwjQ-Z2s9sz_AhUAAAAAHQAAAAAQAg&url=https%3A%2F%2Fwww.srati.ro%2Fdescarca-document%2FnLeplp24k5Wzza2Xm7i-5maWSk4ylp7KJps3Gipu4qYqbvMaVnc3KkZySqYWzp7GGpqtetj7PNpY%2BduKmFs825z5u4uZWeuM6TnZGtmbKrss%2BnhbaIs5G9IKWYwsl%3D&psig=AOvVaw1RJQo06_REpt2U-coMQO8Q&ust=1687181256147418&opi=89978449 (consultat 18.06.2023)

² Ely EW, Shintani A, Truman B, Speroff T, Gordon SM, Harrell FE Jr, Inouye SK, Bernard GR,

Simptomele emoționale pot fi caracterizate prin anxietate, depresie, tristețe, labilitate emoțională și insomnie. Acestea pot fi rezultatul stresului psihologic și al izolării sociale la care sunt supuși pacienții în terapia intensivă³.

Simptomele comportamentale la pacienții din terapie intensivă se pot manifesta prin agitație, agresivitate, delir sau halucinații. Aceste simptome pot fi influențate de sedativele utilizate în terapie intensivă și de afecțiunile medicale subiacente⁴.

Simptomele cognitive la pacienții din terapie intensivă pot fi diverse și pot afecta diferite aspecte ale funcționării cognitive. Aceste tulburări pot fi cauzate de afecțiuni medicale severe, tratamente intensive sau efectele secundare ale medicamentelor administrate în terapie intensivă. Unele dintre tulburările cognitive comune întâlnite la acești pacienți includ⁵:

Delirul: este o afecțiune caracterizată prin confuzie, dezorientare, tulburări de atenție și de gândire. Pacienții pot prezenta halucinații, iluzii și fluctuații rapide ale stării de conștiență. Delirul este o problemă frecventă în terapia intensivă și poate afecta negativ rezultatele pacientului⁶.

Dificultăți de atenție și concentrare: pacienții din terapie intensivă pot avea probleme în menținerea atenției și concentrării, în special în mediul agitat și stresant al unității de terapie intensivă. Aceste dificultăți pot afecta capacitatea pacientului de a interacționa cu mediul și cu membrii echipei medicale.⁷

Deficit de memorie: pacienții pot prezenta dificultăți în a-și aminti evenimente recente, informații sau instrucțiuni. Aceste probleme de memorie pot afecta capacitatea pacientului de a se implica în deciziile referitoare la tratament și de a participa la activități de reabilitare⁸.

Dificultăți în gândirea abstractă și în rezolvarea de probleme: pacienții pot avea probleme în abordarea sarcinilor care necesită gândire abstractă, planificare și rezolvare de probleme complexe. Aceste tulburări pot afecta abilitățile cognitive superioare ale pacientului și capacitatea de a se angaja în activități intelectuale⁹.

Dittus RS. Delirium as a predictor of mortality in mechanically ventilated patients in the intensive care unit. JAMA. 2004 Apr 14;291(14):1753-62. doi: 10.1001/jama.291.14.1753. PMID: 15082703.

³ Ophuis RH, Olij BF, Polinder S, Haagsma JA. Prevalence of post-traumatic stress disorder, acute stress disorder and depression following violence related injury treated at the emergency department: a systematic review. BMC Psychiatry. 2018 Sep 25;18(1):311. doi: 10.1186/s12888-018-1890-9. PMID: 30253782; PMCID: PMC6156976.

⁴ Patel RP, Gambrell M, Speroff T, Scott TA, Pun BT, Okahashi J, Strength C, Pandharipande P, Girard TD, Burgess H, Dittus RS, Bernard GR, Ely EW. Delirium and sedation in the intensive care unit: survey of behaviors and attitudes of 1384 healthcare professionals. Crit Care Med. 2009 Mar;37(3):825-832. doi: 10.1097/CCM.0b013e31819b8608. PMID: 19237884; PMCID: PMC3719180.

⁵ Mitchell ML, Shum DHK, Mihala G, Murfield JE, Aitken LM. Long-term cognitive impairment and delirium in intensive care: A prospective cohort study. Aust Crit Care. 2018 Jul;31(4):204-211. doi: 10.1016/j.aucc.2017.07.002. Epub 2017 Jul 20. PMID: 28736089.

⁶ Salluh JI, Wang H, Schneider EB, Nagaraja N, Yenokyan G, Damluji A, Serafim RB, Stevens RD. Outcome of delirium in critically ill patients: systematic review and meta-analysis. BMJ. 2015 Jun 3;350:h2538. doi: 10.1136/bmj.h2538. PMID: 26041151; PMCID: PMC4454920, p. 2538.

⁷ Timmers T, Verhofstad M.H.J., Moons K.G. M., & van Beeck E.F., Long-term cognitive functioning after traumatic brain injury: A review of the literature, in: Journal of Neurotrauma, 30(6), 2013, p. 1-14.

⁸ Brummel NE, Girard TD. Preventing delirium in the intensive care unit. Crit Care Clin. 2013 Jan;29(1):51-65. doi: 10.1016/j.ccc.2012.10.007. PMID: 23182527; PMCID: PMC3508697, p. 51-65.

⁹ I.I. Ilieș, & J. Avram, Tulburări cognitive în boala Parkinson. Revista Română de Neurologie, 12(2), 2013, p. 53-59. <https://www.movementdisorders.org/MDS-Files1/Education/Patient-Education/>

Tulburări de percepție: uneori, pacienții din terapie intensivă pot experimenta tulburări de percepție, cum ar fi halucinații sau iluzii. Aceste tulburări pot afecta modul în care pacienții percep și interpretează informațiile senzoriale din mediul înconjurător¹⁰.

Disfuncție executivă: pacienții din terapie intensivă pot prezenta dificultăți în funcțiile executive, cum ar fi planificarea, organizarea, luarea deciziilor și rezolvarea de probleme complexe. Aceste tulburări pot afecta abilitatea pacientului de a-și gestiona sarcinile de zi cu zi și de a reveni la nivelul anterior de funcționare cognitivă¹¹.

Tulburări de limbaj și comunicare: unele tulburări cognitive pot afecta capacitatea pacientului de a se exprima verbal și de a înțelege limbajul, pot avea dificultăți în găsirea cuvintelor potrivite, în formarea propozițiilor și în comunicarea eficientă cu membrii echipei medicale și cu cei din jur¹².

Deficit de învățare și adaptare: pacienții din terapie intensivă pot întâmpina dificultăți în procesul de învățare și adaptare la noile situații. Acestea pot afecta abilitatea de a dobândi noi cunoștințe, de a se adapta la schimbări și de a-și recăpăta independența funcțională¹³.

Este important de menționat că tulburările cognitive la pacienții din terapie intensivă pot varia în severitate și durată. Unele simptome pot fi reversibile și se pot ameliora pe măsură ce pacientul se recuperează, în timp ce altele pot persista pe termen mai lung, de aceea este necesară o evaluare individuală și o abordare multidisciplinară pentru gestionarea și tratamentul acestor tulburări.

Tulburări de orientare spațială și temporală: pacienții din terapie intensivă pot prezenta dificultăți în a se orienta spațial și temporal. Aceste tulburări pot include confuzie în privința locului, timpului și evenimentelor recente, ceea ce poate afecta capacitatea pacientului de a se orienta în mediul înconjurător și de a înțelege ordinea cronologică a evenimentelor¹⁴.

Probleme în procesul de luare a deciziilor: tulburările cognitive pot afecta capacitatea pacientului de a lua decizii rationale și bine fundamentate. Pacienții pot prezenta dificultăți în evaluarea informațiilor, în analizarea opțiunilor și în identificarea consecințelor posibile, ceea ce poate interfera cu procesul de luare a deciziilor.¹⁵

Dificultăți în controlul emoțional: tulburările cognitive la pacienții din terapie intensivă pot influența și sfera emoțională. Pacienții pot experimenta fluctuații ale stării de spirit,

Cognitive-Impairment-and-Behavioral-Problems-in-PD/pat-Handouts-Cognitive-Romanian-v1.pdf

¹⁰ D.A. Nedelcu & D.F. Mureșan, Delirium: ceață în terapia intensivă. *Medicina Internă*, 11(1), 2015, p. 29-33.

¹¹ Kohler J, Borchers F, Endres M, Weiss B, Spies C, Emmrich JV. Cognitive Deficits Following Intensive Care. *Dtsch Arztebl Int.* 2019 Sep 20;116(38):627-634. doi: 10.3238/arztebl.2019.0627. PMID: 31617485; PMCID: PMC6829162.

¹² Hu, M. L., Ou, Y. C., Huang, C. C., Chao, P. W., Chu, K. S., Liu, L., & Chen, J. B. Cognitive impairment and language dysfunction in patients with post-intensive care syndrome: a prospective cohort study. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(17), 2020, p. 6304. <https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=144989&tip=sid> (consultat 18.06.2023)

¹³ Zeng, L., Huang, M., Cheng, Q., & Zhang, M. Cognitive impairments in patients who survived sepsis: a meta-analysis. *International Journal of Neuroscience*, 129(6), 2019, p. 590-597. <https://www.tandfonline.com/toc/ines20/126/4?nav=tocList> (consultat 18.06.2023)

¹⁴ Vasile, R., David, C., Faur, A., & Mureșanu, D. F. Neuropsychiatric and cognitive disorders in critical care patients. *Journal of Medicine and Life*, 9(3), 2016, p. 223-226. <https://medandlife.org/> (consultat la 18.06.2023)

¹⁵ Nedelcu, D. A., & Enache, A. (2017). Delirium în terapia intensivă - provocări diagnostice și terapeutice. *Revista de Psihiatrie și Psihoterapie*, 18(4), 2017, p. 173-177. <https://psihiatrie.org/revista-romana-de-psihiatrie-nr-12017/> (consultat la 18.06.2023)

dificultăți în controlul emoțiilor și în adaptarea la situații stresante. Aceste aspecte pot afecta atât bunăstarea emoțională, cât și capacitatea de a interacționa cu ceilalți¹⁶.

Simptomele emoționale ale pacienților din terapie intensivă pot fi rezultatul stresului psihologic și al izolării sociale la care sunt supuși și se pot manifesta sub formă de:

Stres acut: pacienții din terapie intensivă pot experimenta stresul acut, care este o reacție emoțională puternică și intensă la evenimentele traumatice sau la situații de viață extrem de dificile. Acest stres poate fi declanșat de experiențele trăite în terapie intensivă, de separarea de familie și prieteni, de durerea fizică și de incertitudinea legată de prognosticul medical.

Simptomele stresului acut pot include: sentimente intense de neliniște și anxietate; tulburări de somn, precum insomnie sau coșmaruri; hipervigilență și reacții exagerate la stimuli; gânduri recurente și flash-uri ale evenimentelor traumatice; evitarea activităților sau a locurilor asociate cu evenimentele traumatice; dificultăți de concentrare și de luare a deciziilor; agitație psihomotorie și iritabilitate crescută¹⁷.

Anxietate: pacienții pot experimenta simptome de neliniște, îngrijorare excesivă, teamă constantă și dificultăți în relaxare¹⁸.

Iritabilitate și agitație: pacienții pot prezenta stări de agitație, hiperactivitate, iritabilitate crescută și reactivitate exagerată la stimuli externi¹⁹.

Labilitate emoțională: pacienții pot prezenta schimbări rapide și intense ale stării de spirit, precum plâns sau râs necontrolat²⁰.

Sentimente de frică și neliniște: pacienții pot experimenta o frică intensă și o neliniște constantă, adesea legate de experiențele traumatice trăite în terapie intensivă și de incertitudinea viitorului²¹.

Sentimente de furie și frustrare: pacienții pot dezvolta o furie intensă și o frustrare față de boală, de limitările fizice și de dependența de îngrijirea altora²².

¹⁶ Sava A., Cristea I.A. & Mureșanu D.F. The role of neuropsychological evaluation in ICU patients. Romanian Journal of Neuropsychology, 2(1), 2017, p. 47-53. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28410656/> (consultat 18.06.2023)

¹⁷ Davydow, D. S., Gifford, J. M., Desai, S. V., Needham, D. M., & Bienvenu, O. J. Posttraumatic stress disorder in general intensive care unit survivors: a systematic review. General Hospital Psychiatry, 30(5), 2008, p. 421-434. IDPubMed18774425 https://www.unboundmedicine.com/medline/citation/18774425/Posttraumatic_stress_disorder_in_general_intensive_care_unit_survivors:_a_systematic_review_ (consultat 18.06.2023)

¹⁸ Schelling G, Stoll C, Haller M, Briegel J, Manert W, Hummel T, Lenhart A, Heyduck M, Polasek J, Meier M, Preuss U, Bullinger M, Schüffel W, Peter K. Health-related quality of life and posttraumatic stress disorder in survivors of the acute respiratory distress syndrome. Crit Care Med. 1998 Apr;26(4):651-9. doi: 10.1097/00003246-199804000-00011. PMID: 9559601.

¹⁹ Rabiee A, Nikayin S, Hashem MD, Huang M, Dinglas VD, Bienvenu OJ, Turnbull AE, Needham DM. Depressive Symptoms After Critical Illness: A Systematic Review and Meta-Analysis. Crit Care Med. 2016 Sep;44(9):1744-53. doi: 10.1097/CCM.0000000000001811. PMID: 27153046; PMCID: PMC7418220.

²⁰ Pandharipande PP, Girard TD, Jackson JC, Morandi A, Thompson JL, Pun BT, Brummel NE, Hughes CG, Vasilevskis EE, Shintani AK, Moons KG, Geevarghese SK, Canonico A, Hopkins RO, Bernard GR, Dittus RS, Ely EW; BRAIN-ICU Study Investigators. Long-term cognitive impairment after critical illness. N Engl J Med. 2013 Oct 3;369(14):1306-16. doi: 10.1056/NEJMoa1301372. PMID: 24088092; PMCID: PMC3922401.

²¹ Iwashyna TJ, Ely EW, Smith DM, Langa KM. Long-term cognitive impairment and functional disability among survivors of severe sepsis. JAMA. 2010 Oct 27;304(16):1787-1794. doi: 10.1001/jama.2010.1553. PMID: 20978258; PMCID: PMC3345288.

²² Rabiee A, Nikayin S, Hashem MD, Huang M, Dinglas VD, Bienvenu OJ, Turnbull AE, Needham

Sentimente de tristețe și dezamăgire: pacienții pot experimenta tristețe profundă și dezamăgire în legătură cu consecințele afecțiunii lor medicale și cu pierderea independenței și autonomiei²³.

Simptome de evitare și retragere socială: pacienții, adesea din cauza anxietății sau a sentimentelor de rușine sau vinovăție, pot manifesta evitarea interacțiunilor sociale și retragerea din activități și relații sociale²⁴.

Simptome de disforie și agitație psihomotorie: pacienții pot prezenta stări de neliniște internă și agitație psihomotorie, pot avea dificultăți în a-și controla mișcărilor, cum ar fi căutarea neliniștită a poziției, gesturi repetitive sau mișcări necontrolate ale membrelor, care pot afecta funcționarea pacientului și pot necesita intervenții medicamentoase sau management specializat pentru a se asigura confortul și siguranța acestuia în cadrul terapiei intensive.²⁵

Simptome somatice: pacienții din terapie intensivă pot experimenta simptome somatice în cadrul tulburărilor emoționale, care pot include dureri de cap, dureri musculare, greață, palpitații și disconfort abdominal. Aceste simptome pot fi rezultatul unei reacții fiziologice la stresul emoțional și pot contribui la o stare generală de disconfort și suferință²⁶.

Pierderea interesului și a plăcerii: Pacienții pot experimenta pierderea semnificativă a interesului și a plăcerii în activitățile obișnuite, inclusiv în cele care anterior le aduceau satisfacție. Aceasta poate fi asociată cu o stare generală de apatie și dezinteres față de viață²⁷.

Sentimente de vinovăție și rușine: Pacienții pot experimenta sentimente intense de vinovăție și rușine legate de boală, de incapacitatea de a-și îndeplini responsabilitățile și rolurile anterioare și de dependența de îngrijirea altora. Aceste sentimente pot contribui la la o imagine negativă asupra propriei persoane și la scăderea stimei de sine.²⁸

DM. Depressive Symptoms After Critical Illness: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Crit Care Med.* 2016 Sep;44(9):1744-1753. doi: 10.1097/CCM.0000000000001811. PMID: 27153046; PMCID: PMC7418220.

²³ Schelling G, Stoll C, Haller M, Briegel J, Manert W, Hummel T, Lenhart A, Heyduck M, Polasek J, Meier M, Preuss U, Bullinger M, Schüffel W, Peter K. Health-related quality of life and posttraumatic stress disorder in survivors of the acute respiratory distress syndrome. *Crit Care Med.* 1998 Apr;26(4):651-659. doi: 10.1097/00003246-199804000-00011. PMID: 9559601.

²⁴ Pandharipande PP, Girard TD, Jackson JC, Morandi A, Thompson JL, Pun BT, Brummel NE, Hughes CG, Vasilevskis EE, Shintani AK, Moons KG, Geevarghese SK, Canonico A, Hopkins RO, Bernard GR, Dittus RS, Ely EW; BRAIN-ICU Study Investigators. Long-term cognitive impairment after critical illness. *N Engl J Med.* 2013 Oct 3;369(14):1306-1316. doi: 10.1056/NEJMoa1301372. PMID: 24088092; PMCID: PMC3922401.

²⁵ Davydow DS, Gifford JM, Desai SV, Needham DM, Bienvenu OJ. Posttraumatic stress disorder in general intensive care unit survivors: a systematic review. *Gen Hosp Psychiatry.* 2008 Sep-Oct;30(5):421-434. doi: 10.1016/j.genhosppsy.2008.05.006. Epub 2008 Jul 30. PMID: 18774425; PMCID: PMC2572638.

²⁶ Rabiee A, Nikayin S, Hashem MD, Huang M, Dinglas VD, Bienvenu OJ, Turnbull AE, Needham DM. Depressive Symptoms After Critical Illness: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Crit Care Med.* 2016 Sep;44(9):1744-1753. doi: 10.1097/CCM.0000000000001811. PMID: 27153046; PMCID: PMC7418220.

²⁷ Schelling G, Stoll C, Haller M, Briegel J, Manert W, Hummel T, Lenhart A, Heyduck M, Polasek J, Meier M, Preuss U, Bullinger M, Schüffel W, Peter K. Health-related quality of life and posttraumatic stress disorder in survivors of the acute respiratory distress syndrome. *Crit Care Med.* 1998 Apr;26(4):651-659. doi: 10.1097/00003246-199804000-00011. PMID: 9559601.

²⁸ Pandharipande PP, Girard TD, Jackson JC, Morandi A, Thompson JL, Pun BT, Brummel NE, Hughes CG, Vasilevskis EE, Shintani AK, Moons KG, Geevarghese SK, Canonico A, Hopkins RO,

Tulburări de somn: Pacienții din terapie intensivă pot prezenta tulburări de somn, cum ar fi somn agitat sau întrerupt, insomnie, coșmaruri sau dificultăți în menținerea unui program regulat de somn, care pot afecta calitatea somnului și pot contribui la o stare generală de oboseală și epuizare²⁹.

Simptome comportamentale la pacienții în stare critică pot varia în funcție de condiția individuală a pacientului și de stresul și traumele asociate terapiei intensive. Iată câteva simptome comportamentale care pot apărea la acești pacienți:

Agitație și agresivitate: pacienții pot prezenta agitație psihomotorie crescută, manifestată prin mișcări necontrolate, încercări de a se smulge de pe aparatele medicale sau de a îndepărta personalul medical. De asemenea, pot manifesta agresivitate verbală sau fizică față de personalul medical³⁰.

Retragere socială: pacienții pot prezenta retragere socială și reducerea interacțiunilor sociale, pentru ei poate să fie dificil să se conecteze cu cei din jur și să participe la conversații sau activități sociale³¹.

Comportament de evitare sau rezistență la îngrijire: pacienții pot prezenta rezistență la îngrijirea personală sau medicală, refuzând să primească anumite tratamente sau să coopereze cu personalul medical. Aceasta poate fi rezultatul anxietății, fricii sau a dorinței de a avea control asupra deciziilor și propriului corp³².

Suferința psihologică este cea mai frecventă problemă de sănătate mintală în descrierea unei game largi de simptome și experiențe din viața interioară fiind asociată cu simptome de depresie (pierderea interesului, frustrare și tristețe), anxietate (neliniște) și stres psihologic acut, care pot duce la schimbarea sentimentelor și comportamentului unei persoane într-un mod negativ³³. Poate duce la simptome fizice (insomnie, dureri de cap), plângeri fizice și

Bernard GR, Dittus RS, Ely EW; BRAIN-ICU Study Investigators. Long-term cognitive impairment after critical illness. *N Engl J Med.* 2013 Oct 3;369(14):1306-1316. doi: 10.1056/NEJMoa1301372. PMID: 24088092; PMCID: PMC3922401.

²⁹ Iwashyna TJ, Ely EW, Smith DM, Langa KM. Long-term cognitive impairment and functional disability among survivors of severe sepsis. *JAMA.* 2010;304(16):1787-1794. doi:10.1001/jama.2010.1553

³⁰ un BT, Balas MC, Barnes-Daly MA, Thompson JL, Aldrich JM, Barr J, Byrum D, Carson SS, Devlin JW, Engel HJ, Esbrook CL, Hargett KD, Harmon L, Hielsberg C, Jackson JC, Kelly TL, Kumar V, Millner L, Morse A, Perme CS, Posa PJ, Puntillo KA, Schweickert WD, Stollings JL, Tan A, D'Agostino McGowan L, Ely EW. Caring for Critically Ill Patients with the ABCDEF Bundle: Results of the ICU Liberation Collaborative in Over 15,000 Adults. *Crit Care Med.* 2019 Jan;47(1):3-14. doi: 10.1097/CCM.0000000000003482. PMID: 30339549; PMCID: PMC6298815.

³¹ Sessler CN, Gosnell MS, Grap MJ, Brophy GM, O'Neal PV, Keane KA, Tesoro EP, Elswick RK. The Richmond Agitation-Sedation Scale: validity and reliability in adult intensive care unit patients. *Am J Respir Crit Care Med.* 2002 Nov 15;166(10):1338-1344. doi: 10.1164/rccm.2107138. PMID: 12421743.

³² Needham DM, Davidson J, Cohen H, Hopkins RO, Weinert C, Wunsch H, Zawistowski C, Bemis-Dougherty A, Berney SC, Bienvenu OJ, Brady SL, Brodsky MB, Denehy L, Elliott D, Flatley C, Harabin AL, Jones C, Louis D, Meltzer W, Muldoon SR, Palmer JB, Perme C, Robinson M, Schmidt DM, Scruth E, Spill GR, Storey CP, Render M, Votto J, Harvey MA. Improving long-term outcomes after discharge from intensive care unit: report from a stakeholders' conference. *Crit Care Med.* 2012 Feb;40(2):502-509. doi: 10.1097/CCM.0b013e318232da75. PMID: 21946660.

³³ Arvidsdotter T, Marklund B, Kylén S, Taft C, Ekman I. Understanding persons with psychological distress in primary health care. *Scand J Caring Sci.* 2016 Dec;30(4):687-694. doi: 10.1111/scs.12289. Epub 2015 Oct 13. PMID: 26463897.

poate avea efecte adverse, chiar și în relațiile interumane³⁴. Cercetările recente în teoria emoțiilor arată că schemele emoționale (conceptualizarea și convingerile individuale despre emoții) joacă un rol crucial în dirijarea proceselor emoționale³⁵. Teoria schemelor emoționale este un model cognitiv social care arată convingerile de bază despre emoții și procesele emoționale și ghidează natura răspunsurilor cuiva la experiențele emoționale³⁶.

Schemele cognitive rigide pot juca un rol important în apariția și perpetuarea simptomelor emoționale la pacienții în stare critică, întru-cât acestea reprezintă modele de gândire și interpretare a informațiilor care sunt inflexibile și rigide. Ele pot influența modul în care pacienții își interpretează și reacționează la evenimentele și experiențele din terapia intensivă³⁷. Aceste **scheme cognitive rigide** pot contribui la apariția simptomelor emoționale precum **anxietatea, depresia și stresul psihologic acut** la pacienții din terapie intensivă. Ele pot amplifica interpretările negative și temerile legate de starea de sănătate, prognostic și experiențele din spitalizare³⁸. Este important să se acorde atenție schemele cognitive rigide și simptomelor emoționale asociate la pacienții în stare critică, pentru a putea interveni în mod corespunzător și a oferi sprijin psihologic adecvat în cadrul terapiei intensive³⁹.

Metodologia cercetării. Evaluarea cognitivă poate fi realizată prin teste specifice care evaluează funcțiile cognitive și abilitățile de concentrare și memorare⁴⁰.

Evaluarea emoțională poate implica utilizarea chestionarelor sau a interviurilor structurate pentru a evalua intensitatea și tipurile de emoții resimțite de pacient⁴¹.

Evaluarea comportamentală poate implica observații directe ale comportamentului pacientului, precum și evaluarea utilizării mecanismelor de adaptare și a strategiilor de gestionare a stresului⁴².

³⁴ Haftgoli N, Favrat B, Verdon F, Vaucher P, Bischoff T, Burnand B, Herzig L. Patients presenting with somatic complaints in general practice: depression, anxiety and somatoform disorders are frequent and associated with psychosocial stressors. *BMC Fam Pract.* 2010 Sep 15;11:67. doi: 10.1186/1471-2296-11-67. PMID: 20843358; PMCID: PMC2945969.

³⁵ Edwards, ER, Liu, Y., Ruiz, D. și colab. Scheme emoționale neadaptative și funcționare emoțională: evaluarea unui model integrat pe două eșantioane independente. *J Rat-Emo Cognitive-Behav Ther* 39, 2021, p. 428-455. <https://doi.org/10.1007/s10942-020-00379-8>

³⁶ Leahy, RL Introducere: Scheme Emoționale și Terapie Scheme Emoționale. *J Cogn Ther* 12, 2019, p. 1-4. <https://doi.org/10.1007/s41811-018-0038-5>

³⁷ Mohammadkhani S, Foroutan A, Akbari M, Shahbahrani M. Emotional Schemas and Psychological Distress: Mediating Role of Resilience and Cognitive Flexibility. *Iran J Psychiatry.* 2022 Jul;17(3):284-293. doi: 10.18502/ijps.v17i3.9728. PMID: 36474701; PMCID: PMC9699810.

³⁸ Wade DM, Howell DC, Weinman JA, Hardy RJ, Mythen MG, Brewin CR, Borja-Boluda S, Matejowsky CF, Raine RA. Investigating risk factors for psychological morbidity three months after intensive care: a prospective cohort study. *Crit Care.* 2012 Oct 15;16(5):R192. doi: 10.1186/cc11677. PMID: 23068129; PMCID: PMC3682294.

³⁹ Bienvenu OJ, Gellar J, Althouse BM, Colantuoni E, Sricharoenchai T, Mendez-Tellez PA, Shanholtz C, Dennison CR, Pronovost PJ, Needham DM. Post-traumatic stress disorder symptoms after acute lung injury: a 2-year prospective longitudinal study. *Psychol Med.* 2013 Dec;43(12):2657-71. doi: 10.1017/S0033291713000214. Epub 2013 Feb 26. PMID: 23438256.

⁴⁰ <https://atimures.ro/wp-content/uploads/2016/12/Dragoescu-Alice-Evaluarea-pacientului-cu-coma-si-delir.pdf> (consultat 21.06.2023)

⁴¹ https://www.psychologytools.com/assets/covid-19/critical_illness_intensive_care_and_ptsd_ro.pdf (consultat 21.06.2023)

⁴² <https://www.atitimisoara.ro/content/ghiduri/2008/35%20Tulburari%20neurocognitive%20si%20psihice%20postoperatorii.pdf> (consultat 21.06.2023)

În vederea justificării scopului și a obiectivelor propuse, cât și realizarea demersului psihodiagnostic se pot utiliza următoarele instrumente:

- Interviu clinic
- Tehnici de observație: analiza comportamentului nonverbal și interacțiunea socială
- Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ)
- Schema Mode Inventory – Short Form (SMI – SF)
- Chestionarul ATQ forma scurtă
- Chestionarul schemelor cognitive Young forma scurtă 3 (YSQ-S3)
- Chestionarului de Autodescriere a Schemelor Cognitive (CASC forma scurtă)
- Cognitive Triad Inventory for Critical Care (CTI-CC)
- Brief Illness Perception Questionnaire (BIPQ)
- Perceived Stress Scale (PSS)
- Brief Coping
- Inventarul de anxietate ca stare și trăsătură (State - Trait Anxiety Inventory: Form: STAY-Y; Spielbergel et al, 1983)
 - Acute Stress Disorder Scale (ASDS)
 - Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS)
 - Scalele de depresie, anxietate, stres (Depression Anxiety Stress Scales; DASS; Lovibond Lovibond, 1995)
 - Chestionarul Durerii McGill, forma scurtă (CDM-FS, Melzack, 1975, 1983)
 - Evaluarea fiziologică a tulburărilor de anxietate prin monitorizarea frecvenței respirației, frecvența cardiacă, conductanța electrică a pielii

Concluzii și recomandări. Cunoașterea și evaluarea manifestărilor psihologice ale stresului acut apărut la pacienții spitalizați la terapie intensivă, atât din punct de vedere cognitiv, emoțional și comportamental, va permite elaborarea unui instrumentariu de diagnostic și de asistență psihologică utilizat și testat în cadrul evaluării dinamicii de diminuare a tulburării acute de stres, anxietății și depresiei la pacienții internați în secțiile de terapie intensivă, iar dezvoltarea abilităților de depășire a situațiilor stresogene au un efect pozitiv asupra stării emoționale a pacientului, a interacțiunii sale cu medicul și a respectării tratamentului⁴³. Este important să se ia în considerare experiența individuală și caracteristicile personale ale pacienților, starea lor psihică, natura proceselor cognitive și de asemenea strategiile antistres⁴⁴.

⁴³ Holdevici Irina, Valentina Neacsu, Consiliere psihologica si psihoterapie in situatiile de criza, 2006, Editura: Dual Tech, 2011, https://www.academia.edu/38243560/Irina_holdevici_valentina_neacsu_sisteme_de_psihoterapie_si_consiliere_psihologica (consultat 20.06.2023)

⁴⁴ Intervenția în criză și primul ajutor psihologic: ghid operațional/ Vasile Marineanu, Ilona Voicu. București: Centrul Tehnic-Editorial al Armatei, 2016. <https://dgmru.mapn.ro/webroot/fileslib/upload/files/cis/ghid%20FPA.pdf> (consultat 20.06.2023)